

ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИДА ПАХТАЧИЛИК: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

¹Халиков Баҳодир, ²Негматова Сурайё Тешаевна¹Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори., профессор, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти²ҚИШЛОҚ хўжалиги фанлари доктори., катта илмий ходим, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371185>

Бугунги кунда дунё бўйича иқлимнинг ўзгариб бораётганлиги инсоният олдидаги энг жиддий муаммо эканлиги тобора намоён бўлмоқда. Бу эса инсониятнинг турмуш тарзига, халқ ва қишлоқ хўжалигининг турли соҳаларига етарлича салбий таъсирини кўрсатмоқда. Шунинг учун ҳам айтиш мумкин вақтдаги ҳолат иқлим ўзгаришининг салбий оқибатларини ўз вақтида олдини олиш ҳамда бартараф этиш учун кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар кўришни тақозо этмоқда.

Маълумки, мамлакатимиз иқлими кескин континентал бўлиб, ёзи иссиқ, қиши эса нобарқарор совуқдир. Республикамызда кузатиладиган энг иссиқ йилларда ёзда максимал ҳарорат +44°Cдан +46°C гача, республикамызнинг жанубий ва чўл зоналарида +47°Cдан +50°C гача кўтарилади. Чўл ва ярим чўл ҳудудларда йил давомида 100-120 мм ёғин ёғса, тоғларда бу кўрсаткич 700-800 мм.ни ташкил этади.

Республика гидрометеорология хизмати маркази (ГХМ) маълумотларига кўра, республикамызда кейинги 150 йил вақт давомида ўртача йиллик ҳарорат 1,6 даражага (13,2°C дан 14,8°C гача) ошган. Бу эса ҳавонинг ҳарорати ҳар йили ўрта ҳисобда 0,01°C га ошиб бораётганлигини англатади. Яна бошқа бир манбаларга кўра, 2030-2050 йиллар оралиғида минтақада ҳаво ҳароратини яна 1,5-3°C га кўтарилишини башорат қилиниши мутахассислар фикрича, бу глобал миқёсда кузатилаётган ўртача ўсиш суръатларидан юқори эканлиги таъкидланади.

Ўзбекистон иқлим ўзгаришига жуда тез берилувчан мамлакатлар сирасига киради. Айтиш мумкинки, дунёда иқлим ана шундай тарзда глобал даражада ўзгариб бораверса, келгусида республикамыз шароитида ҳам ҳаво ҳароратининг кўтарилиши натижасида қор қопламини қисқариши, сувнинг буғланиш коэффициентини ошиши, ёғингарчиликни нотекис тақсимланиши, йил давомида умуман ёғингарчилик бўлмаган кунлар сонини кўпайиши, тупроқда намликни камайиши, атмосфера ҳавосида чангланишни ортиши, ҳароратнинг ҳаддан ташқари исиши ва совиши каби аномал ҳолатлар содир бўлади. Бу эса ҳудудларда сув ресурслари тақчиллигини кучайишига, қурғоқчилик хавфини ортишига, саҳролашиш ва деградация жараёнларини кучайишига, яшаш ва хўжалик юритиш мумкин бўлган ерларни қисқаришига, қишлоқ хўжалигида етиштириш учун мақбул экинлар таркибини бутунлай ўзгаришига, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва меваларнинг нобуд бўлишига ва ҳосилдорлик кўрсаткичларини тушиб кетишига, аҳоли саломатлиги билан боғлиқ муаммоларни кўпайишига ва бошқа муаммоларни келтириб чиқариши ҳамда қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши барқарорлигини бузиши ва озиқ-овқат хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин.

Маълумки, иқлим ўзгариши билан боғлиқ ўсиб бораётган глобал таҳдидларга комплекс жавоб қайтариш мақсадида 2015 йил 12 декабрда Париж Битими қабул қилинган. Ушбу ҳужжат 2016 йил 4 ноябрда кучга кирган бўлиб, мазкур битимнинг мақсади Иқлим

ўзгаришлари бўйича доиравий Конвенцияни амалга ошириш ва уни фаоллаштириш ҳисобланади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 2017 йилнинг 19 апрелида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Нью-Йоркдаги Бош қароргоҳида Ўзбекистон Париж Битимини имзолади. Мазкур битим 2018 йил 3 октябрь куни ратификация қилинди. Бунда Ўзбекистон Республикаси иқлим ўзгаришига қарши узоқ муддатли (2030 йилгача) истиқболдаги кураш чора ва тадбирларни кучайтиришни мўлжаллаган.

Республикада чўлланишнинг олдини олиш, ўрмонларни қайта тиклаш ва ихота ўрмонзорларини кўпайтириш, атроф муҳитни муҳофаза қилиш, аҳоли саломатлигини сақлаш, экологик хавфсизликни таъминлаш каби глобал иқлим ўзгаришини олдини олиш ва асоратларини бартараф этиш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Давлатимиз раҳбарининг «2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ҳамда 2019 йил 22 февралдаги «Ўзбекистон Республикасида чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши курашиш бўйича ишлар самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4204-сон қарорлари шулар жумласидандир.

Республикада қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган жами майдоннинг 85 фоизи суғорма деҳқончиликка асосланган. Кейинги йилларда кузатилаётган ҳаво ҳароратининг кўтарилиб бориши баъзи ҳудудларда сув ресурсларининг тақчиллигига сабаб бўлмоқда. Бу эса қишлоқ хўжалиги экинларининг, хусусан ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва пахта ҳосилига таъсир кўрсатиб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳамда пахтадан дан янада юқори даромад олиш имкониятларини чегаралаб қўймоқда.

Маълумки, республикада суғориб деҳқончилик қилинадиган майдонларининг 1050 минг гектарига (суғориб деҳқончилик қилинадиган майдоннинг 33%) пахта етиштирилиб, ғўза ҳосилдорлиги ўртача 31,5-32,0 ц/гана ташкил этмоқда.

Кейинги йилларда соҳага берилаётган катта эътибор ҳамда қўллаб-қувватлашлар сабабли пахтачилик илми ҳам салмоқли ютуқларга эришаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Хусусан, ғўзанинг 20 дан ортиқ янги, эртапишар, истиқболли навлари яратилиб, IV тип тола берувчи, пахта тола чиқими 26-31 фоиздан 34-40 фоизгача, узунлиги 20-28 миллиметрдан 32-35 миллиметргача, битта кўсақдаги пахта вазнини эса 3-5 граммдан 6-7 граммгача оширишга, ғўзанинг вегетация даврини 10-15 кунга қисқартиришга эришилди. Ғўзани парваришда бир қатор ресурстежовчи агротехнологиялар тизими (янги қисқа ротацияли навбатлаб экиш тизимлари, ғўзани суғоришда қатор орасига плёнка тушаб, эгилувчан қувурлар орқали суғориш, томчилатиб суғориш, тупроққа асосий ишлов беришда минимал ишлов бериш технологияси, ерлардан фойдаланиш самардорлигини ошириш, тупроқни шамол эрозиясидан ҳимоя қилишда замонавий ихотазорлар барпо қилиш, захбур ва коллектор сувларидан экинларни суғоришда фойдаланиш технологияси ва ҳ.к) ишлаб чиқилди.

Гарчи, юқорида келтирилганидек, пахтачилик фанида бир қатор илмий тадқиқотлар олиб борилаётганлиги ва бу борада айрим ютуқларга эришилаётган бўлсада, дунёда, хусусан республикада иқлимнинг ўзгариб бораётганлиги пахтачилик илмида бир қатор масалаларни қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда. Пахта етиштирилаётган майдонларда ёз ойларида (айниқса июл ойида) ҳаво ҳароратининг меъёрдан ва ўртача кўп йиллик кўрсаткичлардан юқори бўлаётгани ғўза ҳосилдорлигига сезиларли равишда салбий таъсир

кўрсатмоқда. Эътибор берилса, республикамизда ҳар йили чигит ўз муддатида экилиб, аксарият майдонларда соғлом кўчатлар ундириб олинади. Агротехник тадбирлар ўз муддатида ўтказилган майдонларда ғўза баравж ривожланиб, июн ойининг охири июл ойининг ўрталарига қадар ғўзада ўрта ҳисобда 40-50 та (шопа, гул, тугунча, 8-10 кунлик кўсакчалар), баъзида ундан ортиқ ҳосил элементлари шаклланади. Одатий қараганда, ҳаммаси рисоладагидек кетаётгандек, пахтадан мўл ҳосил олиш аниқдек кўринади. Аммо, июл ойининг иккинчи ва учинчи ўн кунлиги, баъзи йилларда август ойининг биринчи ўн кунлигида кузатиладиган аномал иссиқ, жазирама ва гармсел шамоллари ғўзадаги мавжуд ҳосил элементларини (асосан ўрта ярусдаги) 50-60%ини, баъзи ҳолатларда 70-80%ини тўкиб юборади. (Ҳаво ҳарорати 37-40⁰С га етганда, ғўза қийнала бошлайди, ўсимликда рўй бераётган бир қатор физиологик жараёнлар сустлашиб боради, ҳарорат 55⁰С га яқинлашганда эса хужайра цитоплазмаси қуюқлашиб, унинг ҳалокати содир бўлади. Ғўза учун оптимал бўлган ҳарорат (30-35⁰С) нинг кўтарилиши қисман ёки оммавий равишда хўжайрадаги оксилларнинг денатурациясига (оксиллар, нуклеин кислоталар ва биополимер молекулаларнинг табиий хусусиятининг йўқолиши) олиб келади. Бу эса хужайра осматик хусусиятининг бузилишига, хужайранинг кўплаб бажарадиган вазибаларининг издан чиқишига сабаб бўлади. Қисқа қилиб айтганда, ўсимлик учун максимал ҳарорат рўй берганида нафас олиш жараёнидаги органик моддаларнинг парчаланиши ва сарфланиши уларнинг ҳосил бўлишидан кўп бўлади). Энг яхши ҳолатда ғўзани фақат пастки ярусда бўлиқ шаклланган 4-5 дона кўсак қолади холос. Кейинчалик ғўзани юқори ярусда кўсак шакллантиришга ҳаракат қилинади, бу жуда кам ҳолатларда ўз самарасини берсада, аксарият ҳолларда самара бермайди.

Буларнинг барчасини ҳаво ҳароратининг меъёрдан юқори бўлиши (аномал иссиқ, гармсел, қурғоқчилик), тупроқда намликни етишмаслиги, тупроқнинг экологик ҳолати ҳамда унумдорлигини ёмонлашганлиги, умуман олганда, глобал иқлим ўзгаришининг салбий оқибатлари деб қараш мумкин.

Пахтачиликда иқлим ўзгариши ортидан келаётган хавфни олдини олиш ҳамда бартараф этиш учун пахтачилик илмида фаолият олиб бораётган олимлар ғўза селекцияси ва парваришlash агротехникаси бўйича нав ва ишланмалар яратишда нималарга эътибор беришлари керак?

Кейинги йилларда селекционер олимлар томонидан сув танқислиги, қурғоқчилик ва гармсел шамолларига бардошли ғўза навларини яратиш устида кенг қамровли илмий тадқиқотлар ўтказилаётган ва бу борада маълум ютуқларга эришаётган бўлсаларда, аммо бу иқлим ўзгаришини олдини олиш ёки бартараф этиш учун етарли бўлмасдан қолмоқда.

Шунинг учун дастлаб, селекционер олимлар нав яратишда эътиборларини кўпроқ совуққа бардошли ҳамда кучли илдиз тизимига эга бўлган ғўза навларини яратишга қаратишлари зарур. Нима учун айнан совуққа бардошли ва кучли илдиз тизимига эга навлар? Чунки, ҳозирда экилаётган ғўза навлари тупроқ ҳарорати +12-14 С⁰ бўлганда униб чиқади. Республикамизда мавжуд тупроқларда ҳарорат +12-14 С⁰ бўлиши учун ҳаводаги ҳарорат мунтазам равишда 7-10 кун давомида +20-25 С⁰ бўлиши керак. Бундай ҳолат аксарият ҳолларда апрел ойида, камдан-кам ҳолатларда март ойининг учинчи ўн кунлигида кузатилади. Республикамизда чигитлар экишни энг қизғин даври апрел ойига тўғри келади. Апрель ойида экилган чигитлар тўлиқ кўчат бериб, аввалига (май, июн ойларида) ўсиш ва ривожланиши меъерий равишда кечсада, юқорида келтириб ўтилганидек, айни ҳосил

тўплаш даврида (июл ойи) ҳаво ҳароратининг кесикн ошиб кетиши, гармсел шамоллари ва тупроқда намликни етишмаслиги сабабли ҳосил элементларини ташлаб юборади. Шунинг учун ҳам совуққа бардошли, чигитлари тупроқнинг 5-10 см.ида ҳарорат +8-10 С⁰ бўлганда ҳам униб чиқадиган, баҳор ойларидаги ҳавонинг нисбатан пастки ҳароратларига бардошли, асосий илдиз қисми тупроқнинг пастки қатламларигача чуқур кириб борадиган навлар яратилса, шунда чигитларни апрел ойида эмас, нисбатан эртароқ муддатларда экиш имконияти пайдо бўлади. Бу имконият эса ҳаво ҳароратининг ошиши ҳамда гармсел шамоллари бошлангунга қадар ғўзада ўртача 10-12 дона бўлиқ, етилган кўсақлар шаклланишига, чилпиш муддатини июн ойини ўзидаёқ яқунлашга, пахта ҳосилини ёғин-сочинларга қолдирмасдан сентябр ойининг ўзидаёқ йиғиб териб олишга олиб келади. Бундан ташқари, илдиз тизими бақувват бўлган ғўзаларда тупроқнинг чуқур қатламларига кириб бориши орқали тупроқдаги заҳира озиқа моддаларни ўзлаштириши, асосийси ўсимликка намлик керак бўлган вақтда заҳира намларидан фойдаланиш имконияти пайдо бўлади. Бу эса ғўзани амал даврида талаб этиладиган маъдан ўғитлар меъёрини 10-15 %гача, суғориш сувларини 0,5 мартадан 1 мартагача иқтисод қилишга олиб келиб, ҳосил элементларини бемаврид тўкилиб кетишини олдини олади.

Яна бир масала шундан иборатки, глобал исиш ва ҳаво ҳароратининг меъёрдан ортик кўтарилиши натижасида кўпгина давлатларда, хусусан республикамызда ҳам сув танқислиги ва қурғоқчилик муаммоси пайдо бўлмоқда. Суғориш сувларининг етишмаслиги қишлоқ хўжалиги экинлари, хусусан ғўза ҳосилдорлигига ҳам салбий таъсирини кўрсатмоқда. Мазкур ноқулай ҳолатни бартараф этиш учун суғориш сувини иқтисод қилиш ва фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича республикамыз пахтачилигида сув ресурсларини тежовчи замонавий технологиялардан (қатор ораларига қора плёнка тўшаб суғориш, эгилувчан қувурлар орқали суғориш, томчилатиб суғориш, ёмғирлатиб суғориш ва х.к) кенг миқёсда фойдаланиш йўлга қўйилди. Ушбу чора-тадбирлар эса пахтачиликда ўз самарасини бермоқда. Бироқ, суғориш сувларини максимал даражада тежаш, сув танқислигини янада юмшатиш ва қурғоқчиликка барҳам бериш учун юқорида келтириб ўтилган тадбирларни ўзи етарли эмаслиги намоён бўлмоқда. Бунинг учун ғўзани парваришдаги илмий изланишларни изчил давом эттириб, эътиборни тупроқда намлик заҳирасини тўплаш ва уни ушлаб туришга қаратиш керак.

Бунинг учун биринчи навбатда тупроққа асосий ишлов бериш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, ишлов беришда асосан тупроқдаги намликни беҳуда исроф бўлишига йўл қўймаслик чора-тадбирларини кўриш керак. Биргина кузги бошоқли-дон экинлари йиғиштириб олингандан сўнг такрорий экин экиш учун анғизни турли чуқурликларда шудгор қилиниши оқибатида тупроқ юзасидан жуда катта миқдорда намлик йўқотилмоқда. Бу эса тупроқ ва парваришланаётган экинларда намлик дефицитини юзага келтирмоқда. Шунинг учун тупроққа асосий ишлов беришда имкон борича эътиборни тупроқни ағдармасдан унга минимал ва нол типда ишлов бериш, тупроқда намликни сақлашга қаратилган технологияларини ишлаб чиқишга оид илмий тадқиқот ишларини янада кучайтириш, республикамызнинг ҳар бир тупроқ иқлим шароитига мос тупроққа асосий ишлов беришнинг тизимли агротадбирлари ишлаб чиқилиши зарур.

Навбатдаги эътиборли жиҳатлардан бири бу-тупроқда намлик заҳирасини нисбатан кўпроқ бўлиши ҳамда ундан ўсимликларни фойдаланиш самарадорлиги яхши бўлиши учун тупроқ унумдорлиги бой ва унда органик қолдиқлар миқдори юқори бўлиши керак. Шунинг

учун қишлоқ хўжалиги экинларини алмашлаб экиш тизимида тупроқда намлик захирасини яратадиган ва уни ушлаб тура оладиган, тупроқ унумдорлигини оширадиган ўсимликлар турини танлаш, уларни қисқа ротацияли алмашлаб экиш тизимларига киритиш, ёзда кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида, кузда пахта ҳосили йиғиб териб олинганидан сўнг оралик экин сифатида тупроқда нисбатан кўпроқ органик қолдиқлар қолдирадиган такрорий ва оралик сидерат экинларни танлаш, уларни парваришлаш агротехикасини ишлаб чиқиш, тупроқда намликни сақлаш ва унумдорлигини ошириш бўйича кенг қўламли илмий тадқиқот ишларини кучайтириш зарур.

Қишлоқ хўжалигида мўл ва сифатли маҳсулот етиштириш ва экспорт қилиш борасида етакчи бўлишга интилаётган республикада таълим-фан-ишлаб чиқариш интеграцияси ўзаро чамбарчас ҳолда, ўйғунлашган тизимда иш юритилаётганлиги ва тизим ўзининг маҳсулини бериб келаётганлиги ҳисобга олинганда, юқорида таклиф сифатида келтирилган пахтачилик илмида селекция ва агротехник тадбирларга оид тегишли илмий тадқиқот ишларини кучайтириш ва ишлаб чиқиш орқали тобора хавfli тус олаётган глобал иқлим ўзгаришида бўлаётган ва келгусида кутилаётган сув танқислиги, қурғоқчилик ва бошқа салбий ҳолатларни олдини олиш ва нисбатан баргараф этиш ғўза ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларидан мўл, сифатли ҳамда кафолатли ҳосил олишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Akmal Kh. Karimov, J.Simunek, Hanjra, Munir A.; M.Avliyakov, I.Forkutsa, 2014. "Effects of the shallow water table on water use of winter wheat and ecosystem health: implications for unlocking the potential of groundwater in the Fergana Valley (Central Asia). *Agricultural Water Management*, 131: (2014) 57-69.
2. Karimov, A. K., Smakhtin, V., Karimov, A. A., Khodjiev, K., Yakubov, S., Platonov, A., & Avliyakov, M. (2018). Reducing the energy intensity of lift irrigation schemes of Northern Tajikistan-potential options. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81, 2967-2975.
3. Avliyakov, M., Durdiev, N., Rajabov, N., Gopporov, F., & Mamataliev, A. (2020). The changes of cotton seed-lint yield in parts of furrow length under different irrigation scheduling. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 838-843.
4. Allanov, K., Shamsiev, A., Durdiev, N., Avliyakov, M., Karimov, A., & Khaitov, B. (2020). Improving nutrition and water use efficiencies of pima cotton (*Gossypium barbadense* L.) varieties under arid conditions of Uzbekistan. *Journal of Plant Nutrition*, 43(17), 2590-2600.
5. Ibragimov, N., Avliyakov, M., Durdiev, N., Evett, S. R., Gopporov, F., & Yakhyoeva, N. (2021). Cotton irrigation scheduling improvements using wetting front detectors in Uzbekistan. *Agricultural Water Management*, 244, 106538.
6. Avliyakov, M. A., Kumari, M., Rajabov, N. Q., & Durdiev, N. K. Characterization of soil salinity and its impact on wheat crop using space-borne hyperspectral data.
7. Uteпов, B., Khaydarov, T., Rajabov, N., Murtazayeva, G., Tulaganov, B., & Avliyakov, M. (2023). Experimental studies of pneumatic disc atomizer for low volume spraying. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 365, p. 04033). EDP Sciences.
8. Uteпов, B., Khaydarov, T., Rajabov, N., Murtazayeva, G., Tulaganov, B., & Avliyakov, M. (2023). Experimental studies of frequency of rotation of smooth rotating disk with coaxial-lateral air flow. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 365, p. 04018). EDP Sciences.

9. Khojiyev, A., Avliyakov, M., & Khojiyeva, S. (2021). Influence of irrigation of winter wheat by subirrigation method on the reclamation regime of lands. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 04067). EDP Sciences.